

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **136947** (13) **U**
(51) МПК (2019.01)
G06Q 90/00
G06F 17/00

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

<p>(21) Номер заявки: u 2019 08305</p> <p>(22) Дата подання заявки: 16.07.2019</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.09.2019</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.09.2019, Бюл.№ 17</p>	<p>(72) Винахідник(и): Мохор Володимир Володимирович (UA), Гончар Сергій Феодосійович (UA), Бакалинський Олександр Олегович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, 03164 (UA)</p> <p>(74) Представник: Чьочь Вікторія Володимирівна, реєстр. №257</p>
--	--

(54) АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ РИЗИКУ

(57) Реферат:

Апаратно-програмний комплекс оцінки та аналізу ризику містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, модуль виведення та візуалізації інформації, модуль аналізу гранично-допустимого значення ризику, модуль аналізу методів обробки ризику, модуль обчислення і аналізу даних, який складається з блока формування масиву ризиків подій, блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків та блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику.

UA 136947 U

Корисна модель належить до спеціалізованих апаратно-програмних пристроїв обчислювальної техніки для автоматизованого розрахунку і аналізу ризиків з представленням варіантів рішень щодо вибору методів обробки ризику. Вона являє собою апаратно-програмний комплекс, що містить модулі і зв'язки між ними, що знаходяться в функціонально-конструктивній

5

Відомий пристрій для автоматизованої експертної оцінки факторів ризику проекту [1], що містить блок введення багатокомпонентних даних, блок обробки і аналізу даних, блок діалогового інтерфейсу, блок пам'яті і блок генерації анкети експертного опитування, який забезпечує формування на підставі кількох експертних оцінок для кожного об'єкта узагальненої

10

величини ймовірності і негативних наслідків факторів ризику. Порядок експертної оцінки факторів ризику заснований на розрахунку середнього значення від всіх експертних оцінок одного і того ж фактора ризику для одного і того ж об'єкта оцінки. На підставі кількох експертних оцінок для кожного об'єкта формується узагальнена величина ймовірності і негативних наслідків факторів ризику.

15

Недоліком даного пристрою є відносно вузькі функціональні можливості, обумовлені тим, що враховуються тільки показники, пов'язані з факторами обмеженої кількості ризиків. Відомий пристрій розрахунку ризику [2], що містить блок обчислення ризику, блок визначення стану, блок визначення умов та блок управління. Блок обчислення ризику включає в себе модуль управління параметрами і модуль обчислення індексу ризику. Пристрій забезпечує розрахунок ризику ймовірних збитків організації у випадку передачі власних даних за межі організації. При розрахунку ризику використовують три фактори ризику: виплата відшкодування, зниження конкурентоспроможності через вплив комерційної таємниці, втрата прибутку внаслідок вилучення клієнта.

20

Недоліком даного пристрою є відносно вузькі функціональні можливості, обумовлені тим, що враховуються тільки показники, пов'язані з вирішенням конкретно поставленої задачі.

25

Відомий апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику [3] містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, модуль обчислення і аналізу даних, модуль виведення та візуалізації інформації і призначений для обчислення значень сумарного ризику.

30

Недоліком даного комплексу є відносно недостатні функціональні можливості, обумовлені тим, що не здійснюється аналіз розрахованих ризиків і не передбачено надання варіантів рішень щодо вибору методів обробки ризику.

35

Задачею корисної моделі є вдосконалення відомого рішення шляхом введення додаткових функціональних модулів для забезпечення можливості автоматизованого розрахунку і аналізу ризиків з представленням варіантів рішень щодо вибору методів обробки ризику.

40

Поставлена задача вирішується тим, що апаратно-програмний комплекс оцінки та аналізу ризику, який містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, модуль виведення та візуалізації інформації, модуль обчислення і аналізу даних, який складається з блока формування масиву ризиків подій, блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, перший, другий, третій, четвертий входи блока пам'яті з'єднані відповідно з виходом модуля введення початкових даних, виходом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, другим виходом блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків та виходом блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий входи блока пам'яті з'єднані відповідно з входом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, входом блока формування масиву ризиків подій, першим входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, входом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та модуля виведення та візуалізації інформації, вихід блока формування масиву ризиків подій з'єднаний з другим входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, вихід якого з'єднаний з входом блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, вихід якого є першим входом блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, другим вихідом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та

60

перший вихід блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків з'єднані з першим та другим входами блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, згідно з корисною моделлю, додатково містить модуль аналізу гранично-допустимого значення ризику, модуль аналізу методів обробки ризику, шостий вихід блока пам'яті та третій вихід

5 блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків з'єднаний відповідно з першим та другим входами модуля аналізу гранично-допустимого значення ризику, вихід якого з'єднаний з другим входом модуля аналізу методів обробки ризику, перший вхід якого з'єднаний з сьомим виходом блока пам'яті, а вихід з п'ятим входом блока пам'яті.

Технічним результатом являється розширення функціональних можливостей пристрою в частині здійснення аналізу розрахованого ризику та надання варіантів рішень щодо вибору методів обробки ризику.

На кресленні представлена функціональна схема апаратно-програмного комплексу оцінки та аналізу ризику.

Апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику містить модуль введення початкових даних 1, блок пам'яті 2, модуль обчислення і аналізу даних 3, модуль виведення та візуалізації інформації 11, модуль обчислення і аналізу даних 3 містить блоки формування масиву ризиків подій 4, блок розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5, блок формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику 6, блок визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7, блок визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події 8, блок розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9, блок розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10, блок аналізу гранично-допустимого значення ризику 12, блок аналізу методів обробки ризику 13. Перший, другий, третій, четвертий входи блока пам'яті 2 з'єднані відповідно з виходом модуля введення початкових даних 1, виходом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7, другим виходом блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9 та виходом блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий входи блока пам'яті 2 з'єднані відповідно з входом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5, входом блока формування масиву ризиків подій 4, першим входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику 6, входом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та модуля виведення та візуалізації інформації 11, вихід блока формування масиву ризиків подій 4 з'єднаний з другим входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику 6, вихід якого з'єднаний з входом блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події 8, вихід якого є першим входом блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5, другим входом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7 та перший вихід блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9 з'єднані з першим та другим входами блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10, шостий вихід блока пам'яті 2 та третій вихід блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9 з'єднаний відповідно з першим та другим входами модуля аналізу гранично-допустимого значення ризику 12, вихід якого з'єднаний з другим входом модуля аналізу методів обробки ризику 13, перший вхід якого з'єднаний з сьомим виходом блока пам'яті 2, а вихід з п'ятим входом блока пам'яті 2.

Пристрій містить елементи, охарактеризовані на функціональному рівні, і описувана форма їх реалізації включає використання зокрема програмованих (налаштовуваних)

50 багатofункціональних засобів, тому нижче при описі роботи пристрою подано відомості, що підтверджують можливість виконання такими засобами конкретних завдань.

Апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику працює наступним чином.

Для досліджуваного об'єкта (об'єктів) попередньо визначають множину подій, ймовірність їх настання та наслідки (збитки), до яких може призвести кожна така подія, а також максимально

55 можливі збитки.

Максимальні значення наслідків можуть бути визначені, наприклад експертним шляхом, як максимальні збитки, що можуть бути завдані активам компанії (матеріальні, нематеріальні, людські).

Після запуску апаратно-програмного комплексу через модуль введення початкових даних 1,

60 вводять вищезазначені дані, формуючи базу даних, яку зберігають у блоці пам'яті 2.

Існує досить багато понять "ризик". Одне з них визначає ризик R, як ймовірність або можливість p настання випадкової події, що призводить до певних наслідків h, і може визначатися за формулою:

$$R = p \cdot h \quad (1)$$

На підставі виразу (1) залежність наслідків h в результаті настання деякої події від ймовірності p її настання можна представити у вигляді:

$$h(p) = \frac{R}{p}, \quad (2)$$

де $p \neq 0$.

У блоці формування масиву ризиків ймовірних подій 4, на основі вхідних даних, отриманих з блока пам'яті 2, формують масив із n ризиків:

$$R = \{R_1 = p_1 \cdot h_1, \dots, R_i = p_i \cdot h_i, \dots, R_n = p_n \cdot h_n\} \quad (3)$$

де кожний ризик R_i визначають ймовірністю або можливістю p_i настання випадкової події, що може призвести до певних наслідків h_i .

На блок розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5 подають множину максимальних значень наслідків для кожного ризику з блока пам'яті 2:

$$h_m = \{h_{1m}, \dots, h_{nm}\} \quad (4)$$

а максимальне значення сумарного наслідку у випадку дії n ризиків визначають як

$$h_m = h_{1m} + \dots + h_{nm} = \sum_{i=1}^n h_{im} \quad (5)$$

У випадку дії n ризиків значення сумарного наслідку не буде перевищувати суми максимальних наслідків для кожного із n ризиків.

В блоці формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику 6, формують масив ймовірностей p_{im} виникнення кожної i-тої події, що призводить до відповідних максимальних наслідків h_{im} в умовах дії ризиків R_i , який визначає залежність:

$$p_{im} = \frac{R_i}{h_{im}} \quad (6)$$

Дія одного або декількох ризиків не виключає дії інших ризиків у той же період часу. З огляду на це, можемо констатувати, що події, які призводять до ризиків є сумісними подіями. На підставі цього, ймовірність виникнення події, що призводить до дії n ризиків з максимальними наслідками для кожного ризику, визначають у блоці визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події 8, як суму ймовірностей цих подій без ймовірності їх добутку:

$$p_m = \sum_{i=1}^n p_{im} - \sum_{i,j} p_{im} p_{jm} + \sum_{i,j,k} p_{im} p_{jm} p_{km} + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \prod_{i=1}^n p_{im} \quad (7)$$

Сумарний ризик дії n ризиків на підставі виразів (5) і (7) визначають у блоці розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9, як:

$$R_S = h_m \cdot p_m \quad (8)$$

Ймовірність виникнення події, що призводить до дії ризиків з максимальними наслідками для кожного ризику, визначають з виразу (7). При цьому враховують, що події сумісні.

Ймовірність p_S сумарної дії n ризиків визначають у блоці визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7, як

$$p_S = \sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i,j} p_i p_j + \sum_{i,j,k} p_i p_j p_k + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \prod_{i=1}^n p_i \quad (9)$$

Таким чином, величину наслідків h_S у випадку дії сумарного результуючого ризику визначають у блоці розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10, як:

$$h_S = \frac{R_S}{p_S} \quad (10)$$

Розраховане значення ризику у блоці розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9 аналізують та порівнюють в блоці аналізу гранично-допустимого значення ризику 12 з гранично-допустимим значенням ризику, яке подають з блока пам'яті 2.

5 Результат аналізу розрахованого ризику та порівняння його з гранично-допустимим значенням ризику з блока аналізу гранично-допустимого значення ризику 12 подають на блок аналізу методів обробки ризику 13, де здійснюють аналіз отриманих результатів, порівняння та визначають пропозицію щодо методів обробки ризику.

Проміжні та кінцеві результати розрахунків зберігають у блоці пам'яті 2 та виводять у цифровому та/або графічному вигляді на модуль виведення та візуалізації інформації 11.

10 Таким чином, запропонований апаратно-програмний комплекс оцінки та аналізу ризику має розширені функціональні можливості в частині аналізу розрахованого значення ризику з гранично-допустимим значенням та надання варіантів рішень щодо вибору методів обробки ризику, і може бути використаний як система підтримки прийняття рішень.

Використані джерела:

15 1. Патент RU 182 968 U1; G06Q 10/06 (2012.01), G06F 17/00 (2006.01); Устройство для автоматизированной экспертной оценки факторов риска проекта /Молоканов Г.Г. (RU), Ролдугин В.Д. (RU), Казарин В.Е. (RU), Залесков А.С. (RU). - Автономная некоммерческая организация "Научно-инновационный центр ракетно-космических технологий" (RU). - Заяв. 2018117169, 08.05.2018. - Опубл. 06.09.2018, Бюл. № 25.

20 2. Заявка JP2018142284 (A); G06F 17/30, G06Q 10/06; Risk calculation device, risk determination device mounted with risk calculation device and risk calculation method /Inventor(s): Katayama Shoko; Terauchi Atsushi; Applicant(s): Nippon Telegraph & Telephone. - заявл. 28.02.2017.

25 3. Патент № UA 135456 U; G06Q 90/00, G06F 17/00; Апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику /Мохор В.В., Гончар С.Ф., Бакалінський О.О.; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. - № u201903831; заявл. 15.04.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

30

Апаратно-програмний комплекс оцінки та аналізу ризику, який містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, модуль виведення та візуалізації інформації, модуль обчислення і аналізу даних, який складається з блока формування масиву ризиків подій, блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, перший, другий, третій, четвертий входи блока пам'яті з'єднані відповідно з виходом модуля введення початкових даних, виходом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, другим виходом блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків та виходом блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий входи блока пам'яті з'єднані відповідно з входом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, входом блока формування масиву ризиків подій, першим входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, входом блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та модуля виведення та візуалізації інформації, вихід блока формування масиву ризиків подій з'єднаний з другим входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, вихід якого з'єднаний з входом блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, вихід якого є першим входом блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, другий вихід блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та перший вихід блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків з'єднані з першим та другим входами блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, який **відрізняється** тим, що додатково містить модуль аналізу гранично-допустимого значення ризику, модуль аналізу методів обробки ризику, шостий вихід блока пам'яті та третій вихід блока розрахунку сумарного

60

ризик у в умовах дії множини ризиків з'єднаний відповідно з першим та другим входами модуля аналізу гранично-допустимого значення ризику, вихід якого з'єднаний з другим входом модуль аналізу методів обробки ризику, перший вхід якого з'єднаний з сьомим виходом блока пам'яті, а вихід з п'ятим входом блока пам'яті.

Комп'ютерна верстка Л. Литвиненко

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601